

економічної інформації в процесі обґрунтування і прийняття управлінських рішень. У цьому розумінні СЗУ характеризує технологію обґрунтування управлінських рішень статистичними методами.

Список використаних джерел

1. Афоризмы на тему «Правда и ложь» [Электронный ресурс] // URL: http://murzilka.biz/aphorism/author/dizraeli_b.
2. Покровский В.И. О значении и о задачах статистики: Сб. материалов для статистики Тверской губернии, выпуск 1874 год.
3. Агрегирование информации // Методологические основы статистики: энциклопедия статистических терминов в 8 т. / Федеральная служба государственной статистики. Т. 1. М., 2013. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom1.pdf
4. А. В. Головач, В. Б. Захожай, И. Г. Манцуров, Н. А. Головач. Статистичне забезпечення управління економікою. Прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft Excel: Навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, И. Г. Манцуров, Н. А. Головач. — К.: КНЕУ, 2006. — 328 с.

References

1. Aforizmy na temu «Pravda i lozh» [Elektronnyy resurs] // URL: http://murzilka.biz/aphorism/author/dizraeli_b.

2. Pokrovskiy V.I. O znachenii i o zadachakh statistiki: Sb. materialov dlya statistiki Tverskoy gubernii, vypusk 1874 god.

3. Agregirovanie informatsii // Metodologicheskie osnovy statistiki: entsiklopediya statisticheskikh terminov v 8 t. / Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. T. 1. M., 2013. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom1.pdf

4. A. V. Holovach, V. B. Zakhzhay, I. H. Mantsurov, N. A. Holovach. Statystychne zabezpechennya upravlinnya ekonomikoyu. Prykladna statystyka z vykorystanniam analitychnykh mozhlyvostey prohrannoho seredovyscha Microsoft Excel: Navch. posib. / A. V. Holovach, V. B. Zakhzhay, I. H. Mantsurov, N. A. Holovach. — K.: KNEU, 2006. — 328 s.

Дані про автора

Соломчук Людмила Миколаївна,

к.е.н.; доцент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій,
e-mail: hope_luda@ukr.net

Data about author

Liudmyla Solomchuk,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of the Accounting and Auditing, National
University of Food Technologies
e-mail: hope_luda@ukr.net

УДК 338.43:331.101.262:330.31:005.936.3-049.7

КРАМЧЕНКО Р.А.

Відтворення і використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Предметом дослідження є відтворення і використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств.

Метою дослідження є визначити основні напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведено визначення «трудових ресурсів». Окреслена класифікація працівників за характером виконуваної роботи. Визначені показники продуктивності праці.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. При відповідній технічній оснащеності кожного підприємства рівень працезабезпеченості виробничого процесу суттєво впливає на результати господарської діяльності і чим він вищий, тим відповідно більше виробляється валової продукції. Якісний склад трудових ресурсів відіграє не останню роль у ефективності сільськогосподарського виробництва, тому що за однакової кількості постійних працівників кожне підприємство досягає різних результатів праці, а відповідно і різних результатів гос-

подарської діяльності. Важливу роль у стабілізації і розширенні зайнятості працівників, є розвиток видів діяльності, диверсифікація виробництва та відповідний рівень її оплати. Чисельність працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, безпосередньо пов'язана із рівнем продуктивності праці. Необхідний мотиваційний механізм підвищення продуктивності праці на основі використання економічних, організаційних і соціальних чинників. Він передбачає через створення альтернативних господарських формувань удосконалення земельно-майнових відносин, посилення індивідуальної заінтересованості працівників у розвитку виробництва.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, персонал, ефективність, збут, конкурентоспроможність, продуктивність, інформація, інновації.

KRAMCHENKO R.A.

Reproduction and use of labor resources of agricultural enterprises

The subject of research is reproduction and use of labor resources of agricultural enterprises.

The purpose of the study is to determine the main areas of increasing the efficiency of the use of labor resources.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The paper provides the definition of «labor resources». The classification of employees according to the nature of the work performed is outlined. Labor productivity indicators are determined.

Conclusions. With the appropriate technical equipment of each enterprise, the level of labor security of the production process significantly affects the results of economic activity, and the higher it is, the more gross products are produced. The qualitative composition of labor resources plays not the least role in the efficiency of agricultural production, because with the same number of permanent employees, each enterprise achieves different labor results, and accordingly, different results of economic activity. An important role in stabilizing and expanding the employment of employees is the development of types of activities, diversification of production and the appropriate level of its payment. The number of workers employed in agricultural production is directly related to the level of labor productivity. A motivational mechanism for increasing labor productivity based on the use of economic, organizational and social factors is necessary. It envisages, through the creation of alternative economic formations, the improvement of land and property relations, the strengthening of the individual interest of employees in the development of production.

Keywords: agricultural enterprise, personnel, efficiency, sales, competitiveness, productivity, information, innovations.

Постановка проблеми. Проблеми дослідження ресурсного потенціалу в значній мірі залежать від досягнутого рівня використання трудових ресурсів. Ефективність використання трудових ресурсів і основних виробничих фондів відстають від сучасних вимог. Наслідком низької ефективності сільськогосподарського виробництва є стан і характер повільних змін у виробничих відносинах, які стримують розвиток продуктивних сил, у тому числі й ресурсного потенціалу. Саме ресурсний потенціал має стати базою для ефективного господарювання сільськогосподарських підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема формування та ефективного використання ресурсного потенціалу досліджувалась

такими вітчизняними та зарубіжними вченими: В.Г. Андрійчуком, В.Г. Більським, О.А. Богущим, П.І. Гайдуцьким, Дж. Еккертом, І.Р. Михалюком, Т.І. Олійник, О.М. Онищенко, Д.К. Прейгером, А. Рінгом, П.Т. Саблуком, Ж.Б. Сейем, В.К. Терещенком та ін. Ними розроблено ряд підходів до вирішення теоретичних і прикладних проблем в агропромисловому комплексі України. Теоретично не обґрунтовано механізм взаємодії складових елементів у загальній структурі ресурсного потенціалу та систему показників оцінки його ефективного використання і причини диспропорцій. Оскільки подолання економічної кризи вимагає формування раціональної структури ресурсного потенціалу і створення умов забезпечення максимального

його використання як у науковому, так і в прикладному плані, постає необхідність подальшої дослідження даної проблеми.

Мета статті – визначити основні напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

Виклад основного матеріалу. У сільському господарстві поряд із землею необхідним виробничим ресурсом є праця. Праця – це фізичні і розумові зусилля людини, які вона застосовує в процесі виробництва чи надання послуг. Важливо розрізняти здатність до праці та носіїв праці. Здатність до праці – це фізичні та розумові навички конкретної людини. Носій праці – це людина, яка має певні вміння. Носіями здатності працювати виступають трудові ресурси. Їх соціальна основа – це люди, що є у виробничих умовах, а економічна сутність визначається суспільно необхідним робочим часом.

Природною основою формування трудових ресурсів сільського господарства є сільське населення. Уже декілька десятиліть поспіль село є і поки-що залишається не лише економічним, але й демографічним постачальником міст України, а в останні роки ще й країн далекого зарубіжжя. Процеси міграції населення із села в місто, як і міграція у протилежному напрямку є об'єктивним економіко-соціальним явищем. Проте негативним в цьому слід вважати те, що значна частка мігрантів із села – це молодь, що порушує статеві-віковий склад сільського населення та погіршує якість трудового потенціалу села. Крім того сільська міграція посилюється через низку соціально- побутових проблем у багатьох селах. Сільська молодь мігрує з села прискореними темпами через незадовільні умови трудової діяльності й проживання в сільській місцевості активізуючи негативні демографічні процеси. Це супроводжується збільшенням розлучень, зменшенням кількості шлюбів та народженням дітей. На такому тлі смертність і старіння сільського населення набуло загрозливих темпів. Демографічна криза звузила природну основу відтворення жителів села, спричинила погіршення їх якісних параметрів і зниження аграрного трудового потенціалу. Основною причиною такої ситуації є зниження життєвого рівня селян та погіршення їх медичного обслуговування.

Основним видом діяльності працездатного населення в сільській місцевості залишається праця у сільськогосподарських підприємствах та особи-

стому господарстві. Участь людини у виробничому процесі є визначальним фактором розвитку економіки країни і зокрема сільського господарства. І саме від того, як ефективно буде використано одиницю трудових ресурсів – людину у виробничому процесі, залежатиме підвищення продуктивності праці кожного сільськогосподарського працівника і сприятиме нарощуванню виробництва продукції землеробства і тваринництва.

Трудові ресурси сільськогосподарських підприємств – це сукупність працівників, які здатні працювати в сільськогосподарському виробництві, тобто мають необхідний фізичний розвиток, знання і практичні навички для якісного і своєчасного виконання передбачених технологією робіт у цій сфері матеріального виробництва. Для ефективного функціонування сільськогосподарського підприємства воно має бути забезпеченим відповідними кваліфікованими робочими кадрами. За діючим класифікатором, працівники за характером виконуваної роботи поділяються на: робітників, керівників, спеціалістів і службовців [1]. До першої категорії відносять працівників, які безпосередньо зайняті в процесі створення матеріальних благ, беруть активну участь у виробництві сільськогосподарської продукції (робітники ручних робіт, доярки, свинарки, трактористи і інші). До керівників відносять працівників, які займають керівні посади підприємств та їх підрозділів (бригадир, майстер, директор). Спеціалісти – це працівники, які виконують роботу, що потребує високої професійної і відповідної фахової кваліфікації (економіст, бухгалтер, інженер, електрик). До службовців відносять працівників, які виконують оформлення документації, здійснюють контроль і обслуговування. Але для сільськогосподарської сфери ця категорія працівників неприйнятна для роботи в тих умовах і її заміщають керівники і спеціалісти [1, с. 166].

Потреба у трудових ресурсах сільськогосподарських підприємств особливо у молоді постійно зменшується. В основі цього лежить відсутність адекватної молодіжної політики, яка б сприяла зайнятості і орієнтувалася на працевлаштування молоді у сільському господарстві, збереження наявних і розвиток нових робочих місць. Негативна динаміка ресурсу праці пов'язана насамперед із змінами організаційної структури більшості сільськогосподарських підприємств у напрямку оптимізації кількості персоналу. Крім

того менеджмент приватних підприємств спрямований на раціональне використання працівників та підвищення продуктивності праці. Водночас сучасні сільськогосподарські підприємства розвивають в основному рослинництво і зокрема, займаються вирощуванням зернових та технічних культур з використанням інноваційних технологій, які сприяють зниженню трудомісткості виробництва та мінімізують кількість зайнятих працівників. Поряд з цим зменшення чисельності працівників відбувається за рахунок суттєвого скорочення виробництва у галузі тваринництва.

Якісний склад трудових ресурсів відіграє не останню роль у ефективності сільськогосподарського виробництва, тому що за однакової кількості постійних працівників кожне підприємство досягає різних результатів праці, а відповідно і різних результатів господарської діяльності. Для раціонального ведення господарської діяльності підприємства і виробничого процесу та підвищення продуктивності праці керівнику підприємства необхідно знати, скільки, в який час і якої кваліфікації працівників йому потрібно для виконання певного обсягу робіт. Для цього на підприємствах складають календарний графік робіт на кожний місяць року і подекадно. Протягом року у тваринницькому комплексі зберігається майже стала кількість працівників, а у рослинництві доцільно складати такі графіки робіт, де необхідно використовувати сезонних (найманих) працівників.

Витрати на оплату праці є однією з основних статей витрат і займають значну частку у структурі собівартості сільськогосподарської продукції. В цілому витрати на робочу силу мають різний характер зв'язку з кінцевими результатами виробництва. Так, оплата праці постійних працівників здійснюється за місячними ставками в колективах сільськогосподарських підприємств і розглядаються ними як постійні витрати. Але на стадії переходу України до ринкових відносин змінюються і форми господарювання, і форми власності.

Чисельність працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, безпосередньо пов'язана із рівнем продуктивності праці. Підвищення продуктивності праці супроводжується вивільненням працівників зі сфери виробництва. Продуктивність праці в сільському господарстві характеризується системою показників, яка включає прямі та непрямі. Прямі показники відображають співвідношення між кількістю продукції і робочим часом, затраченим на її виробництво.

Прямі показники поділяють на натуральні та вартісні. Вартісні показники характеризують рівень продуктивності праці в цілому по господарству, в землеробстві чи тваринництві.

Зростання показників продуктивності праці відбувається з одного боку під впливом нарощування основних засобів виробництва, з другого – завдяки підвищенню рівня їх використання. Тому слід розраховувати продуктивність праці у взаємозв'язку з динамікою її фондоозброєності. Якщо ріст продуктивності праці відбувся під дією збільшення виробничих фондів, то темпи зростання продуктивності підвищуються і знижується фондовіддача. Коли ж рівень продуктивності праці росте через збільшення обсягу виробництва і за рахунок раціонального використання засобів виробництва, то відбувається випереджаюче підвищення продуктивності праці порівняно із ростом фондоозброєності.

Висновки

При відповідній технічній оснащеності кожного підприємства рівень працезабезпеченості виробничого процесу суттєво впливає на результати господарської діяльності і чим він вищий, тим відповідно більше виробляється валової продукції. Якісний склад трудових ресурсів відіграє не останню роль у ефективності сільськогосподарського виробництва, тому що за однакової кількості постійних працівників кожне підприємство досягає різних результатів праці, а відповідно і різних результатів господарської діяльності. Важливу роль у стабілізації і розширенні зайнятості працівників, є розвиток видів діяльності, диверсифікація виробництва та відповідний рівень її оплати. Чисельність працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, безпосередньо пов'язана із рівнем продуктивності праці. Необхідний мотиваційний механізм підвищення продуктивності праці на основі використання економічних, організаційних і соціальних чинників. Він передбачає через створення альтернативних господарських формувань удосконалення земельно-майнових відносин, посилення індивідуальної заінтересованості працівників у розвитку виробництва.

Список використаних джерел

1. Андрійчук В.Г. Економічна реформа в АПК: подальші кроки // Економіка АПК. – 1999. – № 1. – с. 64–69

2. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.

3. Завідна Л.Д., Колодійчук А.В., Важинський Ф.А., Гаврилко П.П., Домище–Медяник А.М. Міжнародний виробничий менеджмент: підручник. Львів, 2022. 171 с.

4. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1 (132). С. 58–62.

5. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Рибаківа Л. П., Ценклер Н. І., Югас Е. Ф. Міжнародне підприємництво: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2022. 191 с.

6. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

7. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

8. Про нові агропромислові формування в Україні // Мінсільгоспрод України. – К.: 1996. – 28 с.

9. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

10. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України // Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.10. С. 222–227.

References

1. Andriyчук, V. H. (1999). Ekonomichna reforma v APK: podal'shi kroky [Economic reform in the agricultural sector: further steps]. *Ekonomika APK – Economy of agro–industrial complex*, 1, 64–69. [in Ukrainian].

2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

3. Zavidna, L. D., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., Havrylko, P. P., Domyshe–Medyanik, A. M. *Mizhnarodnyy vyrobnychy menedzhment* [International production management]: Textbook. Lviv, 2022. [in Ukrainian].

4. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In

Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

5. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Rybakova, L. P., Tsenkler, N. I., & Yuhas, E. F. (2022). *Mizhnarodne pidpryyemnytstvo* [International entrepreneurship]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine–building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

8. Pro novi ahropromyslovi formuvannya v Ukraini [About new agro–industrial formations in Ukraine] (1996). Kyiv: Ministry of Agriculture and Production of Ukraine. [in Ukrainian].

9. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

10. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Крамченко Ростислав Анатолійович,

к.е.н., доцент Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет»

Data about author

Rostyslav Kramchenko,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Lviv branch of the European University